

УДК 378.172

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/15>*Варенцова И.А.**ORCID: 0000-0003-2803-1258, канд. биол. наук;**Блинова С.С., Пехтерева О.О., Валейко Е.Г.**Северный (Арктический) федеральный университет**имени М.В. Ломоносова**г. Архангельск, Россия*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования различных специальных приложений для занятий физической культурой и спортом как дополнительной мотивации к ним. Такие приложения способствуют не только улучшению и поддержанию физической формы, но и формированию дисциплины. Наиболее актуален данный вопрос в среде студенческой молодежи, которая благодаря развитию технологий, все больше нуждается в занятиях спортом. В статье проводится исследование в виде опроса, целью которого является выяснение актуальности использования специальных приложений для спорта студентами Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, а также выявление ответа на вопрос о том, является ли использование таких приложений дополнительной мотивацией к занятиям физической культурой. Результаты исследования позволили установить, что студенты данного вуза в большинстве своем не используют такого рода приложения, но при этом считают их мотивацией к занятиям спортом. В связи с этим, в заключении статьи, ее авторами были сделаны выводы, даны рекомендации как для студентов, так и для преподавателей.

Ключевые слова: специальные приложения, физическая культура, студент, спорт.

*Varentsova I.A.**ORCID: 0000-0003-2803-1258, Ph.D.;**Blinova S.S., Pekhtereva O.O., Valeyko E.G.**Northern (Arctic) Federal University named after**M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia*

USING MOBILE APPS TO INCREASE MOTIVATION FOR EXERCISE AND SPORT

Annotation. This article is devoted to the issue of using various special applications for physical culture and sports as an additional motivation for them. Such applications contribute not only to improving and maintaining physical fitness, but also to the formation of discipline. This issue is most relevant among student youth, who, thanks to the development of technology, are increasingly in need of sports. The article conducts a survey in the form of a survey, the purpose of which is to clarify the relevance of the use of special applications for sports by students of the Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, as well as to identify the answer to the question of whether the use of such applications is an additional motivation for classes physical education. The results of the study made it possible to establish

that the students at this university for the most part do not use this kind of application, but at the same time consider them to be motivation to go in for sports. In this regard, in the conclusion of the article, its authors made conclusions, made recommendations for both students and teachers.

Keywords: special applications, physical culture, student, sports.

Наука развивается семимильными шагами, вместе с тем развивается и общество. Логическим результатом развития науки, является появление и развитие цифровых технологий. С появлением интернета в повседневной жизни человека было необратимо, так как он обладает высокой скоростью переработки, передачи и накопления информации и данных. На сегодняшний день реальная и виртуальная жизнь человека тесно переплетена, становится очевидным тот факт, что люди не разлучены со своими смартфонами. Почти каждый человек использует свой смартфон на регулярной основе и везде носит его с собой. С повышением цифровой грамотности людей, особенно в городах, чаще всего происходит за счет полезным сервисам такси, доставка еды и онлайн шопинг. Для более взрослого поколения смартфон удобен тем, что можно записаться на прием ко врачу через онлайн регистратуру. По этой причине круг пользователей интернетом стремительно растет, в основном за счет смартфонов.

Смартфоны в первую очередь удобны тем, что вмещают в себя множество полезных функций для жизни человека. С помощью социальных сетей человек удовлетворяет свою необходимость в общении с другими людьми. Поиск нужной информации так же гораздо облегчился. К тому же смартфоны несут в себе и развлекательную функцию, с помощью, которой человек сможет провести свой досуг в любое время и в любом месте. Почти в каждом смартфоне предусмотрен шагомер и виджет «фитнес-цели». Шагомер кроме количества шагов за сутки, так же отображает такие данные как пройденное расстояние, количество сожженных калорий, частота сердечных сокращений и сон.

Психологи из Великобритании провели исследование сколько молодежь тратит своего времени на смартфоны. По собранным данным можно сделать вывод, что в среднем молодые люди тратят на смартфоны порядка 5 часов в день. При этом добровольцы в среднем проверяли состояние гаджета более 85 раз за сутки. При этом сами участники эксперимента уверяли, что открывают телефон не чаще 40–50 раз [2].

Помимо предусмотренных заводскими настройками функций, на смартфон можно скачать приложения для занятия спортом. Фитнес-приложения обрели особую популярность в период пандемии. Люди, которые по всему миру из-за самоизоляции или карантина были вынуждены проводить всё время в стенах своего дома, что привело к нехватке физической активности. Физическая активность — это сложный поведенческий комплекс, на который влияют множество факторов, включая рост и развитие организма в биологическом аспекте, состояние здоровья укрепление социальных связей и рост в корпоративной среде, самостоятельное или групповое развитие физических качеств и способностей, высокие уровни нагрузки для достижения максимального спортивного результата и занятия физическими упражнениями на досуге [1].

Пользователи смартфонов стали активно использовать фитнес-приложения. “Grand View Research” одна из крупнейших баз данных маркетинговых исследований указывает: «Воздействие пандемии: Рынок фитнес-приложений вырос на 53,2% с 2019 по 2020 год, а, согласно более ранним прогнозам, объем рынка в 2020 году должен был превысить 2,8 млрд долл США; Временное закрытие тренажерных залов и фитнес-центров из-за пандемии COVID-19 увеличило загрузку онлайн-приложений для фитнеса; Рост рынка способствовал росту числа фитнес-центров, предлагающих виртуальные занятия через приложения [3]».

Однако за частую отсутствие мотивации становится камнем преткновения на пути человека к выполнению физических нагрузок. Многие фитнес-приложения способствуют формированию и поддержанию мотивации, что является не мало важным фактором. Мотивация – это ключевая сила успеха на пути любого вида деятельности. Когда человек в достаточной мере мотивирован он сосредотачивается на поставленной цели, следует ей и достигает успеха.

Фитнес-приложения общедоступным для скачивания в магазинах Apple Store и Google Play, многие из них бесплатные, но также обладают и платными функциями по желанию. Такие приложения для занятия физической культуры привлекательны и удобны.

Фитнес-приложения помогают:

1. Записывать и планировать свои тренировки.
2. Корректировать свое питание.
3. Отслеживать статистику как в целом, так и по конкретным упражнениям.
4. Сохранять свой прогресс.

Для тех, кто только решил начать заниматься физической культурой, подойдут простые тренировки. Например, Squats в котором основной акцент на приседаниях, Push-ups направлен на отжимания, Sit-ups – упражнения для пресса. Runtastic одна из тех компаний кто выпускает линейку фитнес-приложений. Она включает в себя приложения для подтягиваний, приседаний, отжиманий, бега, езды на велосипеде и не только. Для людей, которые предпочитают йогу так же, существует множества приложений. К примеру, Yoga.com которая имеет крупную базу йогических упражнений и поз, которые сопровождаются видеоинструкциями. Приложение включает в себя более тридцати готовых программ для освоения йоги.

В современном мире для молодежи, особенно для студентов, использование специальных приложений для занятий спортом и физической культурой является довольно доступным явлением. Данное использование является своего рода дополнением к общепринятым занятиям в университете. В Северном Арктическом Федеральном Университете имени М. В. Ломоносова занятия физической культурой проходят примерно 2–3 раза в неделю. Данные занятия подразделяются на различные формы, в зависимости от направления, на которых учатся студенты и их состояния здоровья. В ходе нашего исследования мы задались вопросом, пользуются ли студенты САФУ специальными приложениями для занятий спортом и как они влияют на мотивацию к ним. Был проведен опрос 45 студентов САФУ, по результатам которого можно сделать следующие выводы:

Из 45 опрошенных студентов, 33,3% пользуются приложениями для занятий физической культурой, 66,7 % воздерживаются (рис. 1).

Анализируя ответы на второй вопрос (рис. 2), можно сделать вывод о том, что большинство студентов не используют приложения, лишь 26,7% опрошенных используют хотя бы одно, два - 6,7%, три и более 2,2%

Из рисунка 3 следует, как и в предыдущих выводах, что использование приложений во время занятий физической культурой не особо актуально для студентов САФУ. Но в то же время, 31,3 % опрошиваемых отмечают, что пользование приложениями пошло им на пользу.

Результаты ответов на последний вопрос распределились следующим образом (рис. 4): 64,4% опрошиваемых студентов считают, что использование специальных приложений является дополнительной мотивацией к занятиям спортом и физической культурой. Противоположного мнения придерживаются лишь 35,6% опрошиваемых.

1. Используете ли вы специальные приложения для занятий физической культурой?
45 ответов

2. Сколько приложений вы используете для занятий физической культурой?
45 ответов

3. Использование специальных приложений во время занятий физической культурой пошло вам на пользу?
45 ответов

4. Считаете ли вы использование специальных приложений дополнительной мотивацией для занятий физической культурой?
45 ответов

Рис. 1-4. Результаты опроса

Человеку удобно использовать фитнес-приложения для занятия физической культурой в оздоровительных целях. Это способствует поддержанию желаемой физической формы, а

также поддержанию здоровья в целом. Однако в заключение напрашивается рекомендация к самостоятельным занятиям физической культурой, которая заключается в консультации с лечащим врачом или с преподавателя физической культуры в своем университете. Так же консультацию можно взять у специалиста по физической культуре, к примеру у фитнес-тренера. Специалист поможет определить противопоказания и рекомендации к тренировкам. Ведь целью самостоятельных тренировок является поддержания здоровья и физической формы человека. Важно не навредить себе неправильно подобранным планом нагрузок и тренировок.

Таким образом, непрерывное развитие научно-технического прогресса приводит современное общество к использованию людьми различных гаджетов для упрощения и улучшения качества жизни. Чем больше времени человек проводит за различными компьютерными технологиями, тем больше он нуждается в физической активности. Особенно это актуально для студенческой молодежи, поскольку именно в этом возрасте проводится максимально большее количество времени в сидячем положении и за монитором компьютера. Для занятий спортом необходима мотивация и ей безусловно могут служить различные приложения на смартфонах. Проведя исследование, мы выяснили, что студенты САФУ не особо используют различные специальные приложения для спорта, но все же определенная доля опрошенных их придерживается. В то же время большинство считает такие приложения мотивацией к занятиям физической культурой. Авторы данной статьи, исходя из выводов своего исследования, предлагают следующее решение данной проблемы. Необходимо внедрить в систему образования, а именно в программу занятий физической культурой в вузах, использование специальных приложений, которые позволят студентам обрести дополнительную мотивацию, корректировать свое питание, отслеживать прогресс. Тем самым улучшится состояние физической формы, а также спорт станет как никогда актуальной деятельностью для каждого студента.

Литература

1. Высоцкая Т.П., Голубничий С.П., Ростеванов А.Г. Активный досуг как механизм оздоровления современной студенческой молодежи // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2017. №4 (20). С. 158-164.
2. Подолян О. Сколько времени человек тратит на смартфон. Жизнь разных стран в цифрах. 3 апреля 2017.
3. Grand View Research. Fitness App Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Exercise & Weight Loss, Activity Tracking), By Platform (Android, iOS), By Device (Smartphones, Wearable Devices), And Segment Forecasts, 2021-2028.

© Варенцова И.А., Блинова С.С., Пехтерева О.О., Валейко Е.Г., 2021